

УДК 635.21: 631.5

**Влияние удобрения «Форсаж» на семенную продуктивность
картофеля в условиях Челябинской области**

Д.А. Бобоев, кандидат сельскохозяйственных наук

Л.В. Уфимцева, кандидат биологических наук

**Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр УрО
РАН**, Екатеринбург, Россия. E-mail: alex_gn@mail.ru

Резюме. В условиях засухи 2020 года применение комплексного макро- и микроудобрения «Форсаж» для посадочного материала обеспечивало достоверное увеличение сбора семенных клубней с 1 гектара: у сорта Розара – на 15,1 тыс. шт., Захар – на 17,5 тыс. шт., Амулет – на 21,6 тыс. штук. По сорту Каштак прибавка (9,7 тыс. шт./га) находилась в пределах ошибки опыта.

Ключевые слова: картофель, семенная продуктивность, удобрение Форсаж.

**Influence of Forsage fertilizer on seed productivity of potatoes in the
conditions of the Chelyabinsk region**

D.A. Boboev, candidate of agricultural sciences

L.V. Ufimtseva, candidate of biological sciences

Ural federal agrarian research center UB RAS, Yekaterinburg, Russia.

E-mail: alex_gn@mail.ru

Summary. In the conditions of the drought of 2020, the use of the Forsazh complex macro- and micronutrient fertilizer for planting material ensured a significant increase in the collection of seed tubers from 1 hectare: for the Rosara variety - by 15.1 thousand pieces, Zakhar – by 17.5 thousand pieces, Amulet – for 21.6 thousand pieces. For the Kashtak variety, the increase (9.7 thousand pcs / ha) was within the experimental error.

Keywords: potatoes, seed productivity, Forsage fertilizer.

Картофель (*Solanum tuberosum* L.) – важнейшая сельскохозяйственная культура РФ. Актуальной задачей аграрной науки является разработка эффективных технологий производства высококачественного семенного материала для удовлетворения потребностей сельхозпредприятий, крестьянско-фермерских хозяйств и населения [1–3]. Для достижения поставленной цели важно осуществить целый комплекс организационных и агротехнических мероприятий. Получение здорового семенного материала невозможно представить без возделывания картофеля в научно-обоснованных севооборотах [4–8], решения вопросов сохранения и расширенного воспроизводства почвенного плодородия [9–14], использования адаптивных сортов [15–18], сбалансированной системы удобрений [19–22] и применения гибких сортовых технологий возделывания [23–24]. Немаловажное значение при производстве семенного материала имеют применение интегрированной системы защиты картофеля, повышение устойчивости растений к (абиотическим и биотическим) стрессам [25–26], мониторинг лёта тлей (переносчиков вирусов) и других фитопатогенов [27–29], своевременное удаление ботвы и проведение уборки [30–31].

Применение защитно-стимулирующих препаратов, регуляторов роста и хелатных микроудобрений повышает устойчивость растений к возбудителям болезней и неблагоприятным погодным явлениям, что оказывает позитивное влияние как на общую, так и семенную продуктивность растений [32–34]. В этой связи исследования, направленные на изучение влияния комплексного макро- и микроудобрения «Форсаж» на продуктивность посевов семенного картофеля являются актуальными.

Цель исследований – изучить влияние комплексного макро- и микроудобрения «Форсаж» на семенную продуктивность картофеля в условиях лесостепной зоны Челябинской области.

Условия, материалы и методы. Исследования проведены в 2020 г. на опытном поле Южно-Уральского НИИ садоводства и картофелеводства – филиала ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН». Объектом исследований служили

растения картофеля сорта Захар (среднеспелый) и их реакция на применение удобрения «Форсаж».

Схема опыта: Фактор А – комплексное макро- и микроудобрение «Форсаж»: 1. Без обработки; 2. Обработка клубней во время посадки картофеля (1 л/т). Фактор В – густота посадки: 1. 75x27 см (49,3 тыс. клубней/га); 2. 75x19 см (70,1 тыс./га). Фактор С – сорт: 1. Розара (ранний); 2. Захар; 3. Амулет; 4. Каштак (среднеспелые). Фактор D – уровень питания: 1. Без удобрений (контроль); 2. Минеральные удобрения в расчете на урожай 40 т/га ($N_{124}P_{165}K_{75}$); 3. Минеральные удобрения на урожай 60 т/га ($N_{267}P_{285}K_{332}$).

Опыт закладывали в 4-кратной повторности. Площадь делянки – 27 м² (9x3 м). Размещение вариантов в повторениях рендомизированное. Обработку экспериментальных данных проводили методом многофакторного дисперсионного анализа [35]. Почва опытного участка – выщелоченный чернозем, содержащий 5,2% гумуса (по Тюрину), 34,5 мг/кг подвижного фосфора (по Чирикову), 285 мг/кг обменного калия (по Чирикову), 105 мг/кг почвы минерального азота ($NO_3 + NH_4$). Кислотность почвы ($pH_{сол}$) – 4,59. Анализы, учеты и наблюдения проводили в соответствии с классической методикой [36].

Посадка 6 мая 2020 г. на глубину 5-6 см с одновременным протравливанием клубней (Бенорад, 0,5 кг/т + Иמידор Про, 0,2 л/т). Масса клубней 30-50 г. Предшественник картофеля – чистый пар. Минеральные удобрения вносились вручную весной перед посадкой картофеля.

Погодные условия вегетационного периода 2020 года были в целом не благоприятны для картофеля (таблица 1).

Таблица 1 – Метеорологические условия вегетационного периода 2020 г.

Показатели	Май	Июнь	Июль	Август	За вегетацию
Температура, °С	15,6	16,4	22,5	18,3	18,2
Сумма осадков, мм	22,9	22,3	43,5	101,7	190,4
ГТК	0,49	0,45	0,62	1,79	0,85

Дефицит осадков первые 3 месяца и повышенный температурный режим июля оказал негативное влияние на рост и развитие растений. Осадки августа

(102 мм) не исправили положение. По величине гидротермического коэффициента период вегетации признан недостаточно-влажным (ГТК = 0,85).

Результаты исследований и их обсуждение. Семенная продуктивность картофеля в условиях 2020 г. в значительной степени зависела от густоты посадки (вклад фактора – 51,6 %), генотипа (22,8 %), уровня минерального питания (18,1 %). Обработка клубней во время посадки картофеля удобрением «Форсаж» оказывало достоверное, но заметно меньшее влияние на этот показатель – 2,0 %.

В целом по опыту использование минеральных удобрений в расчете на планируемый урожай 40 т/га ($N_{124}P_{165}K_{75}$) повышало семенную продуктивность сорта Розара в среднем на 17,5 %, Захар – на 39,4 %, Амулет – на 30,0 %, Каштак – на 33,3 % по сравнению с контролем. Внесение удобрений в расчете на урожай 60 т/га ($N_{267}P_{285}K_{332}$) увеличивало сбор клубней семенной фракции сорта Розара в среднем на 35,9 %, Захар – на 54,5 %, Амулет – на 56,5 %, Каштак – на 35,5 % по отношению к контролю (таблица 2).

Таблица 2 – Семенная продуктивность картофеля в зависимости от приемов агротехники в условия 2020 года, т/га

Форсаж (А)	Густота посадки (В)	Уровень минерального питания (D)	Сорт (С)			
			Розара	Захар	Амулет	Каштак
Без обработки (контроль)	49 тыс./га	Без удобрений	100,6	129,9	182,2	124,7
		НРК на урожай 40 т/га	118,1	165,2	207,2	149,6
		НРК на урожай 60 т/га	120,8	236,1	243,5	160,4
	70 тыс./га	Без удобрений	147,0	168,0	212,0	177,1
		НРК на урожай 40 т/га	149,1	231,5	307,9	236,2
		НРК на урожай 60 т/га	205,1	291,5	383,7	245,1
Обработка клубней – Форсаж, 1 л/т	49 тыс./га	Без удобрений	108,8	149,0	155,6	135,2
		НРК на урожай 40 т/га	133,4	215,8	227,9	152,9
		НРК на урожай 60 т/га	145,7	204,3	270,9	149,4
	70 тыс./га	Без удобрений	145,2	200,2	278,8	172,2
		НРК на урожай 40 т/га	188,6	289,7	334,4	273,2
		НРК на урожай 60 т/га	209,9	268,1	398,8	268,6
НСР ₀₅ = 58,4; НСР ₀₅ (А, В) = 11,9; НСР ₀₅ (С) = 16,9; НСР ₀₅ (D) = 14,6						

Загущение посадок картофеля до 70 тыс. клубней/га закономерно [37] повышало семенную продуктивность раннего сорта Розара в среднем на 43,6 %,

среднеспелых сортов: Захар – на 31,7 %, Амулет – на 48,8 %, Каштак – на 57,4 % по сравнению с вариантом разреженной посадки (49 тыс. клубней на 1 га).

Жидкое органоминеральное удобрение «Форсаж» содержит: азота (N) – 38 г/л, фосфора (P₂O₅) – 30 г/л, калия (K₂O) – 30 г/л, серы (SO₃) – 30 г/л, магния (MgO) – 1 г/л, меди (Cu) – 0,5 г/л, цинка (Zn) – 0,5 г/л, бора (B) – 0,6 г/л, железа (Fe) – 0,2 г/л, марганца (Mn) – 0,5 г/л, молибдена (Mo) – 0,5 г/л, кобальта (Co) – 0,3 г/л, хрома (Cr) – 0,3 г/л, лития (Li) – 0,2 г/л, ванадия (V) – 0,2 г/л, никеля (Ni) – 0,1 г/л, селена (Se) – 0,1 г/л, а также комплекс аминокислот (включая аминокислотную кислоту – 150 г/л и гуминовую кислоту – 10 г/л).

Обработка семенного материала во время посадки картофеля удобрением «Форсаж» повышало семенную продуктивность сорта Розара в среднем на 15,1 тыс. шт. клубней/га (10,8 %), Захар – на 17,5 тыс. шт./га (8,6 %), Амулет – на 21,6 тыс. шт./га (8,5 %) по сравнению с контролем. И только по сорту Каштак прибавка от «Форсажа» оказалась недостоверной – всего 9,7 тыс. шт./га (5,3 %) по сравнению с контролем (при НСР₀₅ A = 11,9).

Заключение. В условиях засухи 2020 года применение комплексного макро- и микроудобрения «Форсаж» для посадочного материала обеспечивало достоверное увеличение сбора семенных клубней с 1 гектара: у сорта Розара – на 15,1 тыс. шт., Захар – на 17,5 тыс. шт., Амулет – на 21,6 тыс. штук. И только по сорту Каштак прибавка (9,7 тыс. шт./га) находилась в пределах ошибки опыта. Очевидно, в этом проявилась сортовая реакция на использование этого удобрения.

Литература

1. **Каримова Ш.К., Кокшарова М.К.** Оздоровленный семенной материал – основа высоких урожаев // Картофель и овощи. – 2008. – № 7. – С. 27.
2. **Васильев А.А., Гордеев О.В., Горбунов А.К.** Научное обеспечение семеноводства картофеля в Челябинской области // АПК России. – 2017. – Т. 24. – № 3. – С. 590-595.
3. **Ким И.В., Клыков А.Г.** Результаты и направления исследований по картофелеводству на Дальнем Востоке России // Достижения науки и техники АПК. 2017. Т. 31. № 10. С. 36-39.

4. **Кожемякин В.С.** Возродить картофелеводство Челябинской области // Картофель и овощи. – 2002. – № 2. – С. 21-22.

5. **Фрумин И.Л., Глаз Н.В., Дергилева Т.Т., Уфимцева Л.В.** Применение кластерного анализа для сравнительной оценки образцов картофеля в питомнике селекционного размножения // Селекция, семеноводство и технология плодово-ягодных культур и картофеля. Сборник научных трудов. – Челябинск, 2016. – С. 314-323.

6. **Постников П.А.** Биологизированные севообороты – залог повышения урожаев // Земледелие. – 2010. – № 1. – С. 7-8.

7. **Телегин В.А., Гилев С.Д., Цымбаленко И.Н., Степных Н.В.** [и др.] Повышение эффективности использования пашни в условиях Зауралья и Среднего Урала. – Куртамыш, 2016. – 300 с.

8. **Васильев А.А., Гордеев О.В., Дергилев В.П.** [и др.]. Зональная система возделывания картофеля в Челябинской области: монография – Челябинск: Изд-во Челяб. гос. ун-та, 2020. – 163 с.

9. **Уфимцева Л.В., Синявский И.В.** Гумусовое состояние и режим азота чернозема выщелоченного при систематическом применении удобрений в севообороте // Челябинскому государственному агроинженерному университету – 70 лет: Тезисы докладов на XL научно-технической конференции. – Челябинск, 2001. – С. 397-398.

10. **Гилев С.Д., Волюнкина О.В., Суркова Ю.В.** Влияние природных и агротехнических факторов на содержание гумуса в почве // Агротехнический вестник. – 2020. – № 4. – С. 36-45.

11. **Васильев А.А.** Эффективность сидеральных предшественников картофеля в лесостепной зоне Южного Урала // Достижения науки и техники АПК. – 2013. – № 8. – С. 19-22

12. **Кобякова Т.И., Уфимцева Л.В.** Оценка показателей плодородия почв сельскохозяйственных угодий Северной лесостепи Зауралья // Агротехнический вестник. – 2018. – № 5. – С. 2-5.

13. **Зыбалов В.С., Свечников П.Г., Ляшко В.Ф.** Агрэкологические аспекты повышения плодородия почв Южного Урала // Вестник Челябинской государственной агроинженерной академии. – 2011. – Т. 58. – С. 184-187.

14. **Зыбалов В.С., Добровольский И.П.** Пути повышения плодородия почв в Челябинской области // Вестник Челябинской государственной агроинженерной академии. – 2013. – Т. 64. – С. 102-115.

15. **Анненков Б.Г., Глаз Н.В., Толмачева И.А.** Научно-методические резервы резульативной селекции хабаровских сортов картофеля. – Хабаровск, 2001. – 73 с.

16. **Vasilev A.A., Dergileva T.T., Ufimtseva L.V., Glaz N.V.** Potato variety resources for starch production in the Chelyabinsk region // *Research on Crops*. – 2021. – Vol. 22. – № 5. – P. 17-21.

17. **Васильев А.А., Дергилев В.П.** Сорт – основа урожая картофеля // *Картофель и овощи*. – 2004. – № 7. – С. 6-7.

18. **Васильев А.А.** Резервы повышения урожайности картофеля за счет адаптивности сортов // *Вестник Бурятской ГСХА им. Филиппова*. – 2014. – № 4. – С. 86-89.

19. **Васильев А.А.** Влияние сбалансированного питания, протравливания и сроков посадки картофеля на урожайность и качество клубней // *Земледелие*. – 2021. – № 2. – С. 22-26.

20. **Васильев А.А., Зыбалов В.С., Скрыбин А.А.** Программирование урожая картофеля в лесостепи Южного Урала // *Пермский аграрный вестник*. – 2014. – № 2. – С. 3-10.

21. **Вражнов А.В., Агеев А.А.** Совершенствование адаптивно-ландшафтных систем земледелия в Челябинской области // *Земледелие*. – 2009. – № 7. – С. 3-5.

22. **Vasilyev A.A.** Dependence of the yield and quality of potato tubers in the forest-steppe zone of Southern Urals on the level of mineral nutrition and planting density // *Russian Agricultural Sciences*. – 2014. – Vol. 40. – № 6. – P. 422-425.

23. **Дубенок Н.Н., Мушинский А.А., Васильев А.А., Герасимова Е.В.** Технологии возделывания картофеля в степной и лесостепной зонах Южного Урала в условиях орошения // *Достижения науки и техники АПК*. – 2016. – Т. 30. – № 7. – С. 71-74.

24. **Vasilev A.A., Gorbunov A.K.** Problems of Obtaining Planned Potato Harvests in the Southern Urals // *Russian Agricultural Sciences*. – 2018. – Vol. 44. – № 6. – pp. 510–515.

25. **Mushinsky A.A., Aminova E.V., Saudabaeva A.Zh., Dranaya (Gerasimova) E.V., Vasilev A.A.** Morbidity of different potato (*Solanum tuberosum*) varieties caused by *Streptomyces scabies* and *Fusarium oxysporum* in irrigated conditions of the Orenburg region // *Research on Crops*. – 2021. – Vol. 22. – № 5. – P. 42-48.

26. **Васильев А.А.** Оптимизация факторов урожайности картофеля в условиях Южного Урала // *Вестник Бурятской ГСХА им. Филиппова*. – 2015. – № 4. – С. 16-21.

27. **Васильев А.А., Шалдяева Е.М., Мирсаидова Г.А.** Результаты мониторинга фитосанитарного состояния агроэкосистем картофеля на Южном Урале // *Селекция, семеноводство и технология плодово-ягодных культур и картофеля: сб. науч. тр.* – Челябинск: ЮУНИИПОК. – 2010. – Т. XII. – С. 59-70.

28. **Харитонов С.Е.** Мониторинг крылатых тлей на картофеле в условиях Челябинской области // Селекция, семеноводство и технология плодово-ягодных культур и картофеля: сб. науч. тр. – Челябинск: ЮУНИИПОК. – 2011. – Т. XIII. – С. 393-398.

29. **Басарыгина Е.М., Деев В.В., Черепухина С.В.** Фитомониторинг в условиях урбанизированного агропроизводства // АПК России. – 2020. – Т. 27. – № 5. – С. 772-776.

30. **Черемисин А.И., Якимова И.А.** Влияние густоты посадки и сроков удаления ботвы на выход клубней семенной фракции // Актуальные вопросы садоводства и картофелеводства: сб. тр. Межд. науч.-практ. конф. – Челябинск, 2020. – С. 241-247.

31. **Kim I.V., Chibizova A.S., Shischenko E.V., Fisenko P.V., Chekushkina T.N., Barsukova E.N., Volkov D.I., Klykov A.G.** Methods of biotechnology in the improvement of promising potato hybrids (*Solanum tuberosum* L.) // Research on Crops. – 2021. – Vol 22. – № 5. – P. 96-99.

32. **Васильев А.А.** Эффективность препарата Мивал-Агро на картофеле в условиях Южного Урала // Достижения науки и техники АПК. – 2014. – № 11. – С. 44-46.

33. **Васильев А.А.** Картофель : монография / под ред. Н.В. Глаз. – Челябинск : Изд-во Челяб. гос. ун-та, 2021. – 219 с.

34. **Глаз Н.В., Васильев А.А., Горбунов А.К., Мушинский А.А.** Влияние биостимулятора Мивал-агро на урожайность и семенную продуктивность картофеля // Дальневосточный аграрный вестник. – 2019. – № 4(52). – С. 23-31.

35. **Доспехов Б.А.** Методика полевого опыта. – М. Агропромиздат, 1985. – 351 с.

36. Методика исследований по культуре картофеля. – М.: НИИКХ, 1967. – 262 с.

37. **Васильев А.А., Зыбалов В.С.** Программирование урожая картофеля в лесостепной зоне Южного Урала Аграрный вестник Урала. – 2014. – № 5 (123). – С. 6-9.

38. **Шкуратова И.А., Донник И.М., Трапезников А.В.** [и др.]. Методология экологического мониторинга аграрных предприятий в зоне Урала // Аграрный вестник Урала. – 2012. – № 2 (94). – С. 60-62.

39. **Гилев С.Д., Волынкина О.В., Суркова Ю.В.** Влияние природных и агротехнических факторов на содержание гумуса в почве // Агротехнический вестник. – 2020. – № 4. – С. 36-45.